

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФІТНЕС-ТРЕНЕРІВ ДЛЯ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОЇ ГАЛУЗІ

*(монографія О.К. Корносенко «Професійна підготовка майбутніх
фітнес-тренерів: наукові основи і досвід»)*

Зміцнення здоров'я населення в умовах розвитку сучасного суспільства, з його соціально-економічним станом і науково-технічним поступом, істотними змінами ціннісних установок, які негативно впливають на якість життя та здоров'я людей і виявляються в загальному зниженні працездатності, зростанні захворюваності, передчасному старінні, підвищенні рівня смертності – проблема першочергової суспільної ваги. Сучасні прогресивні тенденції, які визначають шляхи розвитку фізкультурно-оздоровчої галузі, вимагають удосконалення й внесення відповідних змін до системи підготовки майбутніх фітнес-тренерів, спроможних задовольнити потреби суспільства в запитах на інновації, що відбуваються в цій сфері на світовому рівні. Суспільне замовлення спонукає до змін у положеннях педагогіки вищої освіти щодо підготовки висококваліфікованого фахівця з фітнесу, формування його особистісних та професійних якостей, розуміння процесу фахової підготовки як цілісної й різнобічної системи, що вимагає виокремлення складників професійної компетентності сучасного тренера-педагога, здатного навчати, тренувати, творити, діяти згідно з власними можливостями, залучаючи до фізкультурно-оздоровчої діяльності різні верстви населення, розкриваючи людям переваги здорового способу життя й занять фізичною культурою та фітнесом для реалізації генетичного потенціалу, подовження тривалості життя, передачі досвіду майбутнім поколінням.

З метою підвищення якості професійної підготовки майбутніх фітнес-тренерів у вищих навчальних закладах Корносенко О.К. видано монографію «Професійна підготовка майбутніх фітнес-тренерів: наукові основи і досвід» (Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2017. – 396 с.). У пропонованій праці узагальнено теоретичні, методичні

й наукові основи професійної підготовки майбутніх фітнес-тренерів, зокрема досліджено генезу проблеми, головні чинники здоров'язбереження людини, технології проведення занять різних форматів; проаналізовано види професій, оволодіння якими забезпечує професійна підготовка фахівців напрямів 6.010201 «Фізичне виховання» і 6.010203 «Здоров'я людини»; обґрунтовано методологічні підходи (системний, діяльнісний, особистісно-зорієнтований, компетентнісний, інтеграційно-диференційований), які лежать в основі структурно-функціональної моделі професійної підготовки майбутніх фітнес-тренерів; виокремлено взаємопов'язані та взаємодоповнювальні функції професійної діяльності фітнес-тренера, зорієнтовані, насамперед, на соціальне замовлення суспільства, які відображають цілісну структуру професійної діяльності фахівця; розроблено систему професійних компетенцій фітнес-тренерів; удосконалено технологію викладання професійно необхідних дисциплін і представлено авторський підхід, заснований на принципах інтеграції та диференціації професійного навчання фахівців цього профілю.

Проведене автором монографії системне дослідження проблеми професійної підготовки майбутніх фітнес-тренерів вказує на дефіцит науково встановлених, перевірених та обґрунтованих знань про закономірності і факти, які визначають ефективність професійної діяльності фахівців цього профілю, специфіку цієї професії, модель підготовки фітнес-тренерів, компонентний склад професійних компетенцій і компетентностей тощо. Реалізацію цих вимог забезпечує побудова інноваційної логіко-дидактичної структури інтегрованих дисциплін і її продуктивне використання при проектуванні та конструюванні змісту навчального матеріалу; розробка принципів добору, структурування, ущільнення й оновлення навчальної інформації відповідно до досягнень сучасної науки, теорії і практики фізичного виховання, профілю професійної діяльності майбутнього фахівця, актуальних вимог до розвитку компетентності особистості; створення дидактичного забезпечення, яке відображає інформаційний і методичний складники кожної дисципліни, дає змогу реалізувати принципи особистісно-зорієнтованого навчання, зумовлює нерозривність системних зв'язків знання основ теорії та методики фізичного виховання і змісту професійно-практичної, медико-біологічної, гуманітарної та соціально-економічної підготовки.

Значну увагу автор монографії приділила формам організації навчального процесу, конкретизувала їх стосовно специфіки підготовки фітнес-тренерів, інструкції із застосування навчальної комп'ютерної програми «Оздоровчий фітнес», крокового тренажера-симулятора.

Отже, в основу рецензованої монографії покладено доцільно обрані положення філософії освіти, педагогічної теорії й практики, теорії й методики фізичного виховання про професійний розвиток особистості, здатної до самопізнання, самоосвіти, саморозвитку.

Перевагою пропонованої праці є те, що вона містить практичні рекомендації щодо впровадження авторської структурно-функціональної моделі професійної підготовки майбутніх фітнес-тренерів у практику діяльності вищих навчальних закладів, зразки тестових контрольних робіт та індивідуальних навчально-дослідних завдань.

Матеріали монографії можуть бути рекомендовані науковим працівникам, викладачам, фітнес-тренерам, інструкторам тренажерних залів, учителям фізичної культури, методистам, магістрантам і студентам відповідних спеціальностей.

Томенко О.А. – доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, завідувач кафедри теорії і методики фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка.